

“AKA-UKA GRIMMLAR ERTAKLARI” VA “UCH OG‘AYNI BOTIRLAR” ERTAKLARINING QIYOSIY TAHLILI

Qobilova Xojiniso

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, filologiya va tillarni o‘qitish:

Ingliz tili yo‘nalishi 101-guruh talabasi

Tel:+998-93-208-08-13

E-mail: xojinisoqobilova@gmail.com

Ilmiy rahbar: Andijon davlat universiteti, xorijiy
tillar filologiyasi kafedrasida dotsenti,
Aliyeva Mexrinoza Aybekovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20375972>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nemis folklorshunoslari Aka-uka Grimm ertaklari hamda o‘zbek xalq ertagi "Uch og‘ayni botirlar" qiyosiy tahlil qilinadi. Tahlil davomida ertaklarning syujeti, qahramonlari, g‘oyaviy mazmuni va tarbiyaviy ahamiyati o‘rganilgan. Shuningdek, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar madaniy, badiiy hamda axloqiy jihatdan yoritib beriladi. Har ikkala xalq ertaklarida ezgulik va razolat kurashi, ijobiy qahramonlarning g‘alabasi va axloqiy qadriyatlarining targ‘ib qilinishi asosiy o‘rin tutadi.

Annotation: This article presents a comparative analysis of the fairy tales of the German folklorists Brothers Grimm and the Uzbek folk tale "The Three Brothers". During the analysis, the plot, characters, ideological content and educational significance of the tales are studied. In addition, the similarities and differences between them are highlighted in cultural, artistic and moral terms. In both folk tales, the struggle between good and evil, the victory of positive heroes and the promotion of moral values play a key role.

Аннотация: В данной статье сравниваются сказки немецких фольклористов братьев Гримм и узбекская народная сказка «Три сестренки». В ходе анализа изучаются сюжет, персонажи, идейное содержание и воспитательное значение сказок. Также выделены сходства и различия между ними с культурной, художественной и нравственной точки зрения. В обеих народных сказках есть добро и радость, борьба, победа положительных персонажей и продвижение моральных ценностей.

Kalit so‘zlar: Aka-uka Grimm, o‘zbek xalq ertaklari, Uch og‘ayni botirlar, qiyosiy tahlil, folklor, axloqiy g‘oya, qahramonlik, madaniyat, ertaklar, tarbiya

Keywords: Brothers Grimm, Uzbek folk tales, Three Brothers, comparative analysis, folklore, moral idea, heroism, culture, fairy tales, upbringing.

Ключевые слова: Братья Гримм, узбекские народные сказки, Три брата-богатыря, сравнительный анализ, фольклор, нравственная идея, героизм, культура, сказки, воспитание.

Xalq og‘zaki ijodi har bir millatning tarixi, milliy va ma‘naviy qadriyatlari va dunyoqarashini aks ettiruvchi bebaho meros hisoblanadi. Ayniqsa, ertaklar xalqning turmush tarzi, orzu-umidlari, axloqiy qarashlari va estetik idealini ifoda etuvchi muhim folklor janrlaridan biridir. Ertaklar orqali axloqiy tamoyillar, ijtimoiy munosabatlar va ma‘naviy qadriyatlar avloddan-avlodga qimmatli meros qilib qoldiriladi.

Nemis xalq ertaklarini jamlab, ilmiy jihatdan tizimlashtirgan mashhur folklorshunoslar Aka-uka Grimm XIX asr boshlarida nemis xalq og‘zaki ijodining namunalarini yig‘ib, "Bolalar va oilaviy ertaklar" nomli mashhur to‘plamni nashr etdilar. Ushbu ertaklar faqatgina nemis xalqining bebaho xazinasi bo‘libgina qolmay, balki jahon bolalar adabiyoti uchun ham qimmatli merosdir.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodida ham ertaklar alohida ahamiyatga ega. Misol uchun, "Uch og‘ayni botirlar" ertagi o‘zbek xalqining jasorat, birlik, vatanparvarlik va mardlik haqidagi qarashlarini aks

ettiradi. Ushbu maqolada Aka-uka Grimm ertaklari va o'zbek xalq ertagi "Uch og'ayni botirlar" syujeti, qahramonlari, g'oyaviy mazmuni va tarbiyaviy ahamiyati qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi.

Aka-uka Grimm ertaklarining umumiy xususiyatlari:

Aka-uka Grimm, Yakob Grimm va Vilgelm Grimm XIX asrning mashhur nemis filologlari va folklorshunoslaridir. Ular xalq ertaklarini yig'ish va ilmiy o'rganishga katta hissa qo'shgan. 1812-yilda nemis xalq ertaklarini to'plab nashr etib, folklorshunoslik tarixida muhim bosqichni boshlab berdilar.

Grimm ertaklarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- xalq og'zaki ijodiga tayanishi
- fantastik va mo'jizaviy voqealarga boyligi
- yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash tasviri
- axloqiy-tarbiyaviy g'oyaning mavjudligi

Masalan, "Oppog'oy", "Hansel va Gretel", "Rapunzel" kabi ertaklarda ijobiy qahramonlar turli qiyinchiliklarni yengib, oxir-oqibat g'alabaga erishadi. Bunday syujetlar orqali adolat, ezgulik, halollik va sabr-toqat kabi fazilatlar ulug'lanadi.

Grimm ertaklari ko'pincha mo'jizaviy obrazlar, jodugarlar, sehrli buyumlar, mittilar yoki sehrli kuchlar orqali boyitilgan. Bu esa ertaklarning fantastikligini oshirib, bolalar tasavvurini kengaytiradi, va albatta yetti yoshdan yetmish yoshgacha kitobxonlarni o'ziga jalb qiladi oladi.

"Uch og'ayni botirlar" ertagining mazmuni va g'oyasi:

"Uch og'ayni botirlar" ertagi o'zbek xalq og'zaki ijodining qahramonlik ruhidagi ertaklaridan biridir. Ertakda uch aka-uka botirlarning jasorati, oqilona qaror qabul qilishi va bir-biriga yordam berishi tasvirlanadi.

Ertak syujetiga ko'ra, uch og'ayni turli sinovlardan o'tadi va har biri o'zining jasorati va aql-zakovati bilan ajralib turadi. Ular birgalikda yovuz kuchlarga qarshi kurashib, xalqni balodan qutqaradi.

Mazkur ertakda quyidagi g'oyalar ilgari suriladi:

- birodarlik va birlik
- jasorat va mardlik
- vatanparvarlik
- yomonlik ustidan yaxshilikning g'alabasi

Bu g'oyalar o'zbek xalqining qadimiy axloqiy qarashlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Ikki ertak o'rtasidagi o'xshashliklar.

Aka-uka Grimm ertaklari va "Uch og'ayni botirlar" ertagi o'rtasida bir qator umumiy jihatlar mavjud.

1. Yaxshilik va yomonlik kurashi

Har ikkala ertakda syujetning asosiy qismi yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashdan iborat. Grimm ertaklarida bu kurash ko'pincha sehrli kuchlar yoki yovuz qahramonlar orqali tasvirlansa, o'zbek ertagida esa bu kurash ko'proq qahramonlik va jasorat orqali namoyon bo'ladi.

2. Ijobiy qahramonning g'alabasi

Har ikkala ertak voqealar oxirida ijobiy qahramonlarning g'alabasi bilan tugaydi. Bu esa ertaklarning tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytiradi.

3. Axloqiy g'oya

Ertaklarning asosiy vazifalaridan biri yosh avlodni tarbiyalashdir. Shuning uchun Grimm ertaklari ham, "Uch og'ayni botirlar" ertagi ham axloqiy xulosa bilan yakunlanadi.

Ertaklar o'rtasidagi farqlar

Shu bilan birga, ushbu ertaklar o'rtasida muayyan farqlar ham mavjud.

1. Madaniy muhit

Grimm ertaklari Yevropa madaniyati va german folkloriga asoslangan. "Uch og'ayni botirlar" ertagi esa o'zbek xalqining milliy an'analari va qadriyatlarini aks ettiradi.

2. Qahramon obrazlari

Grimm ertaklarida ko'pincha oddiy qahramonlar, masalan, qizlar, bolalar yoki kambag'al yigitlar asosiy rol o'ynaydi. O'zbek ertagida esa qahramonlar ko'proq botir, jasur va jangovar obrazlarda tasvirlanadi.

3. Fantastik elementlar

Grimm ertaklarida sehrli voqealar, jodugarlar va sehrli buyumlar ko'p uchraydi. "Uch og'ayni botirlar" ertagida esa fantastika kamroq bo'lib, qahramonlarning jasorati va kuchi asosiy rol o'ynaydi.

Xalq ertaklari har bir millatning ma'naviy boyligi va madaniy merosi hisoblanadi. Aka-uka Grimm ertaklari Yevropa folklorining muhim qismi bo'lib, jahon bolalar adabiyotining rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. "Uch og'ayni botirlar" ertagi esa o'zbek xalqining jasorat, birlik va vatanparvarlik haqidagi qarashlarini aks ettiruvchi muhim folklor namunasidir.

Ushbu ertaklarni qiyosiy tahlil qilish orqali turli xalqlar madaniyatidagi o'xshashlik va farqlarni ko'rish mumkin. Har ikkala ertakda yaxshilikning yomonlik ustidan g'alaba qilishi, axloqiy qadriyatlarining ulug'lanishi va yosh avlodni tarbiyalash g'oyasi asosiy o'rinni egallaydi.

Shu sababli ertaklar nafaqat badiiy asar, balki tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan muhim folklor janri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grimm Y., Grimm V. Bolalar va oilaviy ertaklar. Moskva, 1988.
2. Gerstner G. Bratya Grimm. Moskva: Molodaya gvardiya, 1980.
3. Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor. Toshkent, 2006.
4. Meletinskiy E.M. Poetika mifa. Moskva, 1976.
5. Nemis adabiyoti tarixi. Moskva, 1975.
6. O'zbek xalq ertaklari to'plami. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 1990.
7. Ulug'bek Xamdamov, Abdug'ofur Qosimov. Jahon adabiyoti. Toshkent, 2017.
8. Usarova L., Amonova D. Aka-uka Grimmlar ijodi va ertakchilik janri rivoji haqida.